

ILMATIETEEN LAITOS

Tilaaaja: Helsingin kaupungin maa- ja kallioperäyksikkö
Työnumero GEO 8007

Helsingin ajantasa-aallokko
Vuosiraportti 2025

Milla Johansson

2.2.2026, Ilmatieteen laitos

Ilmatieteen laitos
Erik Palménin aukio 1, PL 503
00101 Helsinki
www.fmi.fi

Tämän tutkimushankkeen aikaisemmat julkaisut

Vuosiraportit

- [Helsingin ajantasa-aallokko, Vuosiraportti 2024 \(doi.org/10.5281/zenodo.14067948\)](https://doi.org/10.5281/zenodo.14067948)
- [Helsingin ajantasa-aallokko, Vuosiraportti 2023 \(doi.org/10.5281/zenodo.10406379\)](https://doi.org/10.5281/zenodo.10406379)
- [Helsingin ajantasa-aallokko, Vuosiraportti 2022 \(doi.org/10.5281/zenodo.7424591\)](https://doi.org/10.5281/zenodo.7424591)
- [Helsingin ajantasa-aallokko, Vuosiraportti 2021 \(doi.org/10.5281/zenodo.5783168\)](https://doi.org/10.5281/zenodo.5783168)
- [Helsingin ajantasa-aallokko, Vuosiraportti 2020 \(doi.org/10.5281/zenodo.4275831\)](https://doi.org/10.5281/zenodo.4275831)
- [Helsingin ajantasa-aallokko, Vuosiraportti 2019 \(doi.org/10.5281/zenodo.3581347\)](https://doi.org/10.5281/zenodo.3581347)
- [Helsingin ajantasa-aallokko, Vuosiraportti 2018 \(doi.org/10.5281/zenodo.3579520\)](https://doi.org/10.5281/zenodo.3579520)
- [Merellinen Helsinki, Vuosiraportti 2017 \(doi.org/10.5281/zenodo.3579513\)](https://doi.org/10.5281/zenodo.3579513)
- [Merellinen Helsinki, Vuosiraportti 2016 \(doi.org/10.5281/zenodo.3579511\)](https://doi.org/10.5281/zenodo.3579511), [\(Klk 20.4.2017 § 182\)](#)

Muut raportit ja julkaisut

- [Ohje turvallisten rakentamiskorkeuksien soveltamiseksi Helsingin merenrannoilla](#)
- [Turvalliset rakentamiskorkeudet Helsingin rannoilla](#)
- [Ahdinaltaan aallokko – Raportti syksyn 2018 mittauksista](#)
- [Tulokset kyselystä vesiliikenteen turvallisuusjärjestelmän kehittämiseksi](#)
- [Turvalliset rakentamiskorkeudet Helsingin rannoilla vuosina 2020, 2050 ja 2100, \(Klk 28.1.2016 § 23\)](#)

Viittaustiedot:

Johansson, Milla. (2.2.2026). Helsingin ajantasa-aallokko, Vuosiraportti 2025 (Versio 1). Ilmatieteen laitos. DOI: [10.5281/zenodo.18376781](https://doi.org/10.5281/zenodo.18376781)

Sisälllys

Tiivistelmä	4
1 Vuoden aikana tapahtunutta	5
1.1 Aineiston laajentaminen ja soveltamisohjeen laatiminen	5
1.2 Verkkosivujen kävijämäärät	5
2 Esitelmät, julkaisut ja näkyminen mediassa	6
3 Tutkimusprojektin havaintotoiminta	6
3.1 Aaltohavainnot	6
3.2 Tuulihavainnot	7
3.3 Virtaushavainnot	8
3.4 Neljänviitankarin lämpötilaprofiilimittaukset	9
4 Aineiston saatavuus	10
5 Projektin jatko	10

Tiivistelmä

Tämä projekti käynnistyi syksyllä 2011. Vuosina 2012–2014 tehtiin Helsingin edustan merialueilla pienillä aaltopoijuilla mittauksia, joiden perusteella laskettiin arviot merkitsevistä aallonkorkeudesta. Kun aallonkorkeuksiin yhdistettiin skenaariot merenpinnan korkeuden pitkäaikaiselle muutokselle vuoteen 2100 asti, saatiin turvallisten rakentamiskorkeuksien arvot Helsingin rantojen eri kohdissa. Arvot ja niiden taustalla olevat laskelmat julkaistiin raportissa vuonna 2016 (Kahma *et al.*, 2016).

Vuodesta 2016 alkaen on Suomenlinnan edustalla tehty aaltomittauksia avovesikauden aikana isolla aaltopoijulla. Kruunuvuorenselän Neljänviitankarin sääasemalla mitataan tuulta sekä ilman ja meriveden lämpötiloja. Projektin puitteissa on myös otettu käyttöön hienohilainen aaltomalli Helsingin edustalle. Aalto- ja sääasemamittausten tiedot ja aaltomallin ennusteet päivittyvät verkkosivulle, joka on nykyään Ilmatieteen laitoksen ylläpitämä. Projektin mittaukset ja yhteenvetosivusto ovat pyörineet ongelmitta koko vuoden 2025 ajan.

Vuosina 2017–2018 tehtiin lisämittauksia aallokosta Helsingin edustalla. Näiden mittausten perusteella päivitettiin vuoden 2016 raportissa laskettuja alimpia turvallisia rakentamiskorkeuksia. Päivityksistä julkaistiin raportti vuonna 2019 (Björkqvist *et al.*, 2019).

Vuonna 2019 valmistuneen raportin tulosten tulkinnoista ja soveltamisesta on ollut epäselvyyksiä. Tämän vuoksi vuosina 2022–2025 päivitettiin turvallisten rakentamiskorkeuksien määrittämiseen tarvittavia karttamuotoisia aineistoja. Vuonna 2024 julkaistiin soveltamisohje uusien aineistojen käyttämiseksi. Aineistoista ja soveltamisohjeesta pidettiin infotilaisuus Helsingin kaupungin henkilöstölle huhtikuussa 2025. Soveltamisohjeen lisäksi laadittiin laajempi taustaraportti, missä avataan käytettyjä menetelmiä tarkemmin. Taustaraportti julkaistaan vuonna 2026.

Vuoden 2025 työryhmään kuuluivat myös:

Ilkka Satola (Kaupunkiympäristö, Maa- ja kallioperäyksikkö), Kimmo Kahma (Akateemiset konsultit Oy), Mirva Koskinen (Kaupunkiympäristö, Maa- ja kallioperäyksikkö), Valtteri Lankiniemi (Kaupunkiympäristö, Teknis-taloudellinen suunnittelu)

1 Vuoden aikana tapahtunutta

Vuonna 2025 pidettiin kaksi projektikokousta: ydinryhmän kokous 27.3. ja infotilaisuuden valmistelukokous 16.4. Kokoukset järjestettiin etäkokouksina.

1.1 Aineiston laajentaminen ja soveltamisohjeen laatiminen

Käyttäjiltä tulleen palautteen perusteella aloitettu vuoden 2019 raportin (Björkqvist *et al.*, 2019) päivitys aloitettiin vuonna 2022 ja se on jatkunut vuosien 2023–2025 aikana.

Vuonna 2024 Karttapalveluun päivitettyyn aineistoon tehtiin vuonna 2025 viimeiset lisäykset. Keväällä 23.4.2025 pidettiin Helsingin kaupungin sisäinen infotilaisuus uusista aineistoista ja niiden soveltamisesta. Tilaisuudessa esiteltiin Karttapalvelussa ja Vipusessa olevat aineistot. Tilaisuudessa käytiin myös läpi vuonna 2024 julkaistua soveltamisohjetta (Kahma *et al.*, 2024) ja annettiin osallistujille mahdollisuus esittää kysymyksiä. Tilaisuus nauhoitettiin myöhempää käyttöä varten.

Taustaraporttia, jossa käydään läpi yksityiskohtaisesti uusien aineistojen laskennassa käytetyt menetelmät, viimeisteltiin vuonna 2025. Raportti julkaistaan vuonna 2026.

1.2 Verkkosivujen kävijämäärät

Verkkosivuston marinehelsinki.fi kävijämäärät ovat olleet edelleen kasvussa (taulukko 1). Kävijämäärät painottuvat hieman kesäkuukausille, mikä selittyy veneilykaudella. Sivustolla on kuitenkin huomattava määrä käyttäjiä myös syksyllä.

Vuonna 2025 sivustolle tehtiin kaksi teknistä muutosta, jotka ovat voineet vaikuttaa kävijäseurannan raportoimiin lukuihin. Helmikuun lopussa sivustolta poistettiin seurantaevästeet (cookies). Heinäkuun puolessavälissä sivujen sisällön automaattisen uudelleenlatautumisen teknistä toteutusta muutettiin.

Taulukko 1: Kävijämäärät marinehelsinki.fi -sivustolla (vanhat sivut kursivoituna).

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tammikuu	717	847	667	779	759	716	1 096
Helmikuu	389	835	390	452	712	768	830
Maaliskuu	436	520	598	606	603	750	2 207 ⁴
Huhtikuu	1 152	751	949	1 036	970	1 166	3 810
Toukokuu	1 303	101 ¹	1 490	1 598	1 824	2 311	6 486
Kesäkuu	1 724	816 ²	1 611	1 653	1 588	2 300	6 838
Heinäkuu	1 782	1 134	1 362	1 616	1 923	2 182	6 192 ⁵
Elokuu	1 611	838	1 620	1 708	2 092	2 409	3 180
Syyskuu	1 491	1 170 ³	1 278	1 155	2 101	1 943	2 353
Lokakuu	951	917	1 598	1 325	2 128	1 847	1 677
Marraskuu	581	1 286	854	1 012	1 297	1 668	1 407
Joulukuu	688	905	897	835	928	1 261	1 462
Yhteensä	12 825	10 120	13 314	13 775	16 925	19 321	37 538

¹ Kävijäseuranta vajaa.

² Vanha sivusto saa linkin uudelle sivustolle.

³ Nimipalvelimen uudelleenohjaus.

⁴ Seurantaevästeet pois käytöstä.

⁵ Sivurakenteen tekninen muutos.

2 Esitelmät, julkaisut ja näkyminen mediassa

Vuonna 2025 projektin tuloksia ei esitetty tieteellisissä kokouksissa, eikä projektin tuloksista valmistunut tieteellisiä artikkeleita.

3 Tutkimusprojektin havaintotoiminta

3.1 Aaltohavainnot

Suomenlinnan aaltopoiju ankkuroitiin 21.3.2025 vakiintuneelle paikalle Suomenlinnan edustalle, missä se mittasi yhtäjaksoisesti lähettäen dataa, joka visualisoitiin reaaliajassa projektin sivustolle. Poiju nostettiin pois merestä talven ajaksi 9.1.2026. Yhteenvedo Suomenlinnan poijun mittaamasta aaltoaineistosta vuodelta 2025 on esitetty kuvassa 1.

Suomenlahden operatiivinen avomeripoiju oli meressä vuodenvaihteen 2024–25 yli, ja nostettiin 15.1.2025. Poiju ankkuroitiin uudelleen 21.3.2025 ja nostettiin pois merestä talven ajaksi 20.1.2026. Yhteenvedo poijun mittaamasta aallokosta vuodelta 2025 on esitetty kuvassa 2.

Kuva 1: Suomenlinnan edustalla mitatun merkitsevän aallonkorkeuden histogrammi (vasen) ja aallokon huipun suunnan aaltoruusu (oikea). Lehtien pituudet kuvaavat suunnan yleisyyttä.

Kuva 2: Suomenlahdella tehtyjen avomerimittausten merkitsevän aallonkorkeuden histogrammi (vasen) ja aallokon huipun suunnan aaltoruusu (oikea). Lehtien pituudet kuvaavat suunnan yleisyyttä.

3.2 Tuulihavainnot

Kruunuvuorenselän Neljänviitankarin asema on toimittanut tuulidataa säännöllisesti koko vuoden 2025. Yhteenveto aseman tuulimittauksista löytyy kuvasta 3.

Harmajan ja Kalbådagrundin operatiivisten sääasemien vuoden 2025 aikana mitaaman tuulidatan yhteenvedot löytyvät kuvista 4 ja 5.

Kuva 3: Neljänviitankarilla tehtyjen tuulimittausten histogrammi (vasen) ja tuuliruusu (oikea). Tuuliruusun lehtien pituudet kuvaavat suunnan yleisyyttä.

Kuva 4: Harmajalla tehtyjen tuulimittausten histogrammi (vasen) ja tuuliruusu (oikea). Tuuliruusun lehtien pituudet kuvaavat suunnan yleisyyttä.

Kuva 5: Kalbådagrundilla tehtyjen tuulimittausten histogrammi (vasen) ja tuuliruusu (oikea). Tuuliruusun lehtien pituudet kuvaavat suunnan yleisyyttä.

3.3 Virtaushavainnot

Vuonna 2025 Suomenlinnan aaltomittauksiin käytettiin poijua, joka mittaa myös virtauksia. Nämä mittaukset on havainnollistettu kuvassa 6. Havainnot ovat 10 minuutin keskiarvoja ja vastaavat virtausoloja noin metrin syvyydessä. Havainnot ovat käsittelemättömiä ja laatutarkastamattomia.

Kuva 6: Suomenlinnan aaltopojjulla tehtyjen virtausmittausten histogrammi (vasen) ja virtausruusu (oikea). Virtausruusun lehtien pituudet kuvaavat suunnan yleisyyttä. Tuuliruusuista poiketen suunta on virtauksen menosuunta.

3.4 Neljänviitankarin lämpötilaprofilimittaukset

Neljänviitankarille asennetuilla lämpötila-antureilla kerätään lämpötilaprofililitietoa viideltä eri syvyydeltä. Kuvasta 7 näkyy viimeisimmän 12 kuukauden aikana kerätty data.

Kuva 7: Neljänviitankarilla tehtyjen lämpötilamittausten avulla saadaan kuva Kruunuvuorenselän veden lämpötilaprofiilista. Kuvassa näkyy viimeisen 12 kuukauden aikana kerätty mittausaineisto. Kuvassa ylimpänä oleva musta käyrä kuvaa merenpinnan korkeutta N2000-korkeusjärjestelmässä.

4 Aineiston saatavuus

Aaltopojujen sekä Harmajan ja Kalbådagrundin sääasemien havainnot on julkaistu Ilmatieteen laitoksen avoimen datan portaalissa (www.ilmatieteenlaitos.fi/avoin-data). Tätä dataa voi hakea myös selainpohjaisella lataustoiminnolla (www.ilmatieteenlaitos.fi/havaintojen-lataus).

Neljänviitankarin tuuli- ja lämpötilamittaukset sekä Suomenlinnan virtausmittaukset on julkaistu avoimessa tietovarastossa (Johansson, 2026).

Helsingin edustan aaltoennuste näkyy sivuilla marinehelsinki.fi. Myös Ilmatieteen laitoksen sivuilla (www.ilmatieteenlaitos.fi/aallonkorkeus) on nähtävissä Suomenlinnan aaltopojun havainnot ja aikasarjaennuste.

5 Projektin jatko

Kaikkia projektin havaintoja tullaan jatkamaan ja ne visualisoidaan edelleen Ilmatieteen laitoksen palvelimella olevalle verkkosivulle.

Vuosina 2022–2025 tehty turvallisten rakentamiskorkeuksien aineistojen laajennus ja tarkennus on loppusuoralla. Aineistot on päivitetty Karttapalveluun ja soveltamisohje julkaistu. Taustaraportti julkaistaan vuonna 2026.

Viitteet

BJÖRKQVIST, J.-V., K. K. KAHMA, M. JOHANSSON, H. JOKINEN, U. LEIJALA, J. SÄRKKÄ, K. TIKKA ja L. TUOMI, 2019. Turvalliset rakentamiskorkeudet Helsingin rannoilla. Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:20.

JOHANSSON, M. M., 2026. Vuoden 2025 tuuli- ja lämpötiladata Helsingin Kruunuvuorenselän havaintoasemalta ja virtausdata Suomenlinnan poijulta. *Zenodo* URL <http://doi.org/10.5281/zenodo.18377114>.

KAHMA, K. K., J.-V. BJÖRKQVIST ja M. JOHANSSON, 2024. Ohje turvallisten rakentamiskorkeuksien soveltamiseksi Helsingin merenrannoilla. Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön aineistoja 2024:13.

KAHMA, K. K., J.-V. BJÖRKQVIST, M. JOHANSSON, H. JOKINEN, U. LEIJALA, J. SÄRKKÄ, K. TIKKA ja L. TUOMI, 2016. Turvalliset rakentamiskorkeudet Helsingin rannoilla vuosina 2020, 2050 ja 2100 Helsingin kaupunki, Kiinteistövirasto, Geoteknisen osaston julkaisu 96,13.1.2016.